

ГРАФИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ СИНХРОНИЗАТОРА В БИЦИКЛОВОМ ПЛАНЕТАРНОМ МЕХАНИЗМЕ

Алимов Бахтияр Милибаевич¹, Абдукайимов Ботиржон Ниязкулович

¹доцент, ТГТУ; ²старший преподаватель, ТГТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240311>

Аннотация. Приведены результаты исследований устройств планетарного механизма, в котором передачи выполнены с зубчатыми зацеплениями, а в переходных зонах, между двух сегментов внутреннего и внешнего зацепления установлены синхронизаторы, для плавного входа зубьев шестерни сателлита в зубчатое зацепление. Методом геометрического синтеза выполнено условие сборки на нестеснительность углового движения синхронизатора. Графоаналитическим методом определены оптимальные параметры синхронизатора для внутреннего зубчатого сегмента центрального колеса. Аналитическим методом получены формулы размещения внутреннего синхронизатора с соблюдением условия сборки для планетарного механизма.

Ключевые слова: планетарный механизм, зубчатый сегмент, шестерня, сателлит, синхронизатор, условия сборки, передача.

Abstract. The article presents the results of studies of planetary gear devices in which the transmissions are made with toothed engagements, and synchronizers are installed in the transition zones between two segments of the internal and external engagements for smooth entry of the satellite gear teeth into the toothed engagement. The geometric synthesis method is used to satisfy the assembly condition for the unrestricted angular movement of the synchronizer. The graph-analytical method is used to determine the optimal parameters of the synchronizer for the internal toothed segment of the central wheel. The analytical method is used to obtain formulas for placing the internal synchronizer with observance of the assembly condition for the planetary mechanism.

Keywords: planetary gear, toothed segment, pinion, satellite, synchronizer, assembly conditions, transmission.

Введение. В работах [1, 2] приводится применение ременно-фрикционного планетарного механизма для привода шпинделей в аппарате хлопкоуборочных машин. В исследованиях [3, 4, 5] приводятся кинематические движения сателлита в рабочей камере уборочного аппарата, в котором, во время сбора хлопка с куста хлопчатника шпиндели совершают эпициклические траектории планетарного движения. В статье [6] приведены динамический расчёт зубчатых колёс планетарного механизма для привода рабочих органов лопастей миксера. В исследованиях [7, 8] приводятся расчётные методы по математическим моделям при определении влияния основных составляющих баланса времени, в зависимости: от смены работы уборочного аппарата, урожайности куста хлопчатника, вместимости бункера машины, длины полевого гона хлопчатника, а также за сменную работу по производительности комбинированной машины МХ-1,8ГВ.

Методы исследования. По методу инженерных расчётов осуществлялись основными положениями начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики, геометрического синтеза по разделу планетарного механизма, технологических процессов по сбору уборочных машин и литературные источники.

Результаты и их обсуждение. В серийных аппаратах хлопкоуборочных машин применяются планетарные механизмы для привода шпинделей с ременными и фрикционными дорожками. Рассматривается планетарный механизм с зубчатым приводом шпинделей состоящих из зубчатых сегментов внутреннего и внешнего зацепления с шестернями сателлитов. В переходных зонах, между двух зубчатых сегментов установлен синхронизатор, для плавного входа в зацепление шестерни сателлита с зубчатыми передачами. В отличие от ременно-фрикционных передач в зубчатых зацеплениях необходимо соблюсти условие сборки синхронизатора между шестерён сателлитов. На рисунке приводится схема часть узла планетарного механизма с реверсирующими сателлитами в зоне сегмента внутреннего зацепления. Синхронизатор устанавливается между двух шестерён сателлитов, в котором длину L рассчитывают в интервале L_{\min} - L_{\max} , при этом должно соблюдаться условие на нестеснительности движения при работе синхронизатора. Так при работе устройства механизма во время попадания зуба шестерни на профиль зуба синхронизатора, последний отходит назад отклоняясь на какой-то угол φ и после вхождения зуба шестерни сателлита в нормальное зацепление синхронизатора, приходит в нормальное положение – происходит угловое перемещение синхронизатора от точки опоры на определённый угол.

Рисунок. Схема определения длины дуги синхронизатора для внутреннего зацепления.

Для определения оптимальной длины дуги L синхронизатора находим углы α_1 и γ_1 . Место пересечения окружностей сегмента внутреннего зацепления при этом фиксируется буквами А и В и сателлитов точек предполагаемого начала и конца зацепления шестерён сателлита с синхронизатором.

Из треугольника OO_2A находим по теореме косинусов угол α_1 :

$$(O_2A)^2 = (OO_2)^2 + (OA)^2 - 2 \cdot OO_2 \cdot OA \cdot \cos \alpha_1 \quad \text{или}$$

$$r^2 = R_d + (R_d + r_a - h_a)^2 - 2 \cdot R_d \cdot (R_d + r_a - h_a) \cdot \cos \alpha_1 \quad (1),$$

где $r_a = O_2A$ - радиус шестерни по вершине зуба; $R_d = OO_2$ - радиус шпиндельного барабана по осям центра шестерни; $(R_d + r_a - h_a) = OA$ - радиус вершины зуба сегмента внутреннего зацепления; здесь h_a - высота зуба сегмента внутреннего зацепления; α_1 - угол захода и выхода зуба шестерни в зубчатое зацепление с сегментом при угле α поворота шпиндельного барабана.

Из уравнения (1) определяем угол α_1 захода шестерни в зубчатое зацепление с сегментом внутреннего зацепления:

$$\cos \alpha_1 = \frac{R_d + (R_d + r_a - h_a) - r_a}{2R_d \cdot (R_d + r_a - h_a)},$$

отсюда окончательно имеем

$$\alpha_1 = \arccos \frac{R_d + (R_d + r_a - h_a) - r_a}{2R_d \cdot (R_d + r_a - h_a)}. \quad (2)$$

Определяем начальный угол γ_1 входа при соприкосновении зуба шестерни сателлита с вершиной зуба синхронизатора и угол γ_1^1 выхода шестерни синхронизатора из зубчатой зоны зацепления передачи.

Из треугольника O_2AC определяем длину отрезка AC :

$$(AC)^2 = (O_2C)^2 + (O_2A)^2 + O_2C \cdot O_2A \cdot \cos \gamma_1, \quad (3)$$

где $AC = \ell$, длина катета треугольника O_2AC , при этом $O_2C = O_2A = r_a$ - радиус шестерни сателлита по вершине зуба, имеем

$$\ell^2 = 2 \cdot r_a^2 + 2 \cdot r_a \cdot \cos \gamma_1,$$

отсюда получим начального угла γ_1 входа зуба шестерни Z_1 с вершиной профиля зуба синхронизатора

$$\gamma_1 = \arccos \frac{2 \cdot r_a^2 - \ell^2}{2 \cdot r_a} \quad (4)$$

Численное значение длину стороны отрезка AC определяем из треугольника O_2CA

$$\ell^2 = (R_d + r_a)^2 + (R_d + r_a - h_a)^2 - 2 \cdot (R_d + r_a) \cdot (R_d + r_a - h_a) \cdot \cos \alpha \quad (5)$$

Подставляя длину сторон отрезка ℓ из уравнения (5) в уравнение (4) окончательно получим

$$\gamma_1 = \arccos \frac{2 \cdot r_a^2 - (R_d + r_a)^2 + (R_d + r_a - h_a)^2 - 2 \cdot (R_d + r_a) \cdot (R_d + r_a - h_a) \cdot \cos \alpha}{2 \cdot r_a} \quad (6)$$

В зависимости от радиуса r_a шестерни сателлита и модуля m зацепления передач углы γ_1 захода и выхода зубьев шестерни в зубчатое зацепление с синхронизатором принимают различные значения.

Учитывая, что угол захода γ_1 зуба шестерни и угол выхода γ_1^1 их равны, то и углы α_1 и α_1^1 тоже будут равны $\alpha_1 = \alpha_1^1$, а так, как угол между шестернями сателлита равен $\alpha = 360^\circ / 12 = 30^\circ$, то тогда угол для сборки синхронизатора будет α_2 . Зная угол α_2 и радиус окружности выступа зубьев синхронизатора $(R_6 + r_a - h_a)$, можно определить длину данной дуги синхронизатора:

$$L = \alpha_2 \cdot (R_d + r_a - h_a) \quad (7)$$

Подставив численные значения, получим оптимальную длину дуги синхронизатора от точки опоры D до центра пружины сжатия: $L=56\text{мм}$, тогда длина дуги по делительной окружности зубчатого зацепления внутреннего сегмента синхронизатора будет равна $L_w=62,8\text{мм}$. Для определения количества зубьев Z на синхронизаторе, длину дуги по делительной окружности зубчатого зацепления внутреннего сегмента L_w делим на шаг зуба P_w определяем:

$$Z = L_w / P_w = L_w / \pi m \quad (8)$$

Задавая численными значениями получим

$$Z = L_w / \pi m = 62,8 / 3,14 \times 2,5 = 8 \text{ зубьев в синхронизаторе.}$$

Угол γ_1 входа и γ_1^1 выхода зубьев шестерни сателлита из зубчатой зоны зацепления синхронизатора находим по уравнению (6) и равен для нашего случая $\gamma_1 = \gamma_1^1 = 49^{\circ}45'$.

Угол поворота синхронизатора φ определяем из треугольника $DA A_1$. Отметив длину отрезка DA через L и учитывая, что длина DA и DA_1 равны между собой, а расстояние AA_1 равно высоте зуба шестерни h , то находим

$$h^2 = 2L^2 - 2L^2 \cdot \cos \varphi,$$

Отсюда получим угол φ перемещения синхронизатора от точки опоры D:

$$\varphi = \arccos \frac{2L^2 - h^2}{2L^2} \quad (9)$$

При выборе модуля $m=2,5\text{мм}$ для зубчатой передачи, длины дуги расстояние $L=50\text{мм}$, получаем угол поворота синхронизатора вокруг оси опоры D в пределах угла $\varphi=6^{\circ}30'$, при длине $L=54\text{мм}$, то $\varphi=6^{\circ}$, а при $L=60\text{мм}$, угол $\varphi=5^{\circ}24'$, следовательно, чем больше расстояние между опорой D и точкой вершины первого зуба синхронизатора, тем меньше будет угол отклонения φ синхронизатора.

Заключение. Методом геометрического синтеза определены необходимые параметры синхронизатора с соблюдением условий сборки его, для бесперебойной работы при вхождении зубьев шестерни сателлита в зубчатое зацепление передачи. Получены аналитические уравнения при угле перемещения синхронизатора от входа и выхода зубьев сателлита в зубчатое зацепление. При модуля $m=2,5\text{мм}$ зубчатой передачи и длины дуги L расстояния синхронизатора, то угол поворота оси опоры синхронизатора составит $\varphi=6^{\circ}$.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Matchanov R.D. Cotton pickers 1929-2010 Tashkent. // Fan va texnologiyalar: 2013 .-- P. 352.
2. Cotton: World Statistics. <https://www.ICAC.org>; <https://www.statista.com>
3. Rizaev A.A., Kuldoshev D.A., Juraeva N.B., Alimova D.B. Study of the epicyclic motion of the spindle in the working chamber of the harvesting apparatus // Journal of Problems of Mechanics. Tashkent 2023. Volume 32, No. 3, p. 52-59.
4. Rizaev A.A., Alimova D.B., Alimov B.M. Modeling spindle drive device of the cotton harvester. ETESD-2022 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 1112(2022)012042 doi:10.1088/1315/1112/1/012042
5. B.M. Alimov, R.U. Sindarov, P.S. Egamshukurov, D.B. Alimova. Epi and hypocyclic planetary gear to drive the working organ of the mixer. // International Conference on Actual

- Problems of Applied Mechanics - APAM-2021. Samarkand, Uzbekistan 27-29 October 2021. AIP Conference Proceedings 2637, 060010 (2022). PP. 060010-1 - 060010-13. Published online: 20 October 2022. <https://doi.org/10.1063/5.0120095>.
6. [Alimov](#) B. M., [Abdikayimova](#) G. «Dynamic calculation of gears of the planetary mixer mechanism» Problems in the textile and light industry in the context of integration of science and industry and ways to solve them: ptlicisiws-2, 4–5 May 2023, Volume 3045, Issue 1, <https://doi.org/10.1063/5.0197543>
 7. Matchanov R.D., Yuldoshev A.T., Kuldoshev D.A. Analysis of the shift productivity of the combined cotton harvester MX-1.8GV. //Journal "Problems of Mechanics". Tashkent. 2021. Volume 30, No. 3, pp. 78-85.
 8. Matchanov R.D., Rizaev A.A., Yuldoshev A.T., Kuldoshev D.A., AKhmedov Sh.A. Pneumatic Transport System of a Cotton Picker. // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE). Vol.9. Issue-4. February 2020. 2020. P. 2267-2270.